

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6354106>

Jumaboyeva Nilufar Soyibjon qizi
Usmonova Maxfirat Murodullo qizi
Yarmatov Nurmuhammad Ismoil o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika institutining talabalari

Annotatsiya: *Allomaning to'liq ismi Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh ibn al-Hasan ibn Sino bo'lib, kunyasi Abu Alidir. Xalq orasida Ibn Sino, Yevropada Avisenna, allomalar orasida esa Shayxurrais nomlari bilan mashhur.*

Kalit so'zlar: *Abdulloh, Abu Abdulloh Notiliy, "Urjuza", "Tib qonunlari"*

980 yil avgustda oyida (370-hijriy yili safar oyining boshida) Buxoro yaqinidagi Afshona qishlog'ida amoldor oilasida tug'ilgan. Afshona bir vaqtlar kattagina shahar bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan u kichik bir qishloq bo'lib qolgan va Isfana qishlog'i deb atala boshlagan. Ibn Sinoning otasi Abdulloh Balx shahridan bo'lib, Somoniylar amiri Nuh ibn Mansur (967-997) davrida Buxoro tomonga ko'chib kelgan va Xurmaysan qishlog'iga moliya amaldori etib tayinlangan. Shundan so'ng u bu yerda doimiy yashaydi va u o'z vazifasiga ko'ra, Afshonaga tez-tez borib turgan. Abdulloh Afshonalik Sitora ismli qizga uylanib ikki o'g'il farzand ko'radi. O'g'illarining kattasi Husayn (ibn Sino), kenjasi Mahmud edi. Husayn 5 yoshga kirgach, Ibn Sinolar oilasi paytaxt - Buxoroga ko'chib keladi. Ibn Sino shu yerda o'qiy boshlaydi. 10 yoshga yetganda Qur'oni karimni yod olib, adab darslarini ham to'la o'zlashtirib oladi. Ayni vaqtda u hisob va aljabr bilan ham shug'ullanadi, so'ngra arab adabiyotiga oid kitoblarni ham o'qib chiqadi. Uning bilimiga bo'lgan zo'r qobiliyati hammani hayratga soladi. **Ilk tahsil olgan ustoz.** Ibn Sinoning ilm sohasidagi dastlabki ustoz Abu Abdulloh Notiliy bo'lgan. U Notiliy qo'lida mantiq, handasa va falakiyotni o'rganadi va ba'zi falsafiy masalalarda ustozidan ham o'zib ketadi. Ustozining ilmiga yuqori baho berib, yanada chuqurroq ilm olishni tayinlaydi. Abu Ali tinmay mutolaa qilib, turli ilm sohalarini o'zlashtirishga kirishadi. U musiqa, optika, kimyo, fiqh kabi fanlarni o'qiydi, xususan, tabobatni sevib o'rganadi va bu ilmda tez kamol topa boshlaydi.

Tabobat ilmini olgan ustoz, bu ilmni qay darajada o'zlashtirganligi. Ibn Sinoning tib ilmida yuksak mahoratga erishishida Buxorolik tabib Abu Mansur al-Hasan ibn Nuh al-Qumriyning xizmati katta bo'lgan. Ibn Sino undan tabobat darsini olib va bu ilmning ko'p sirlarini o'rganadi. Abu Ali Ibn Sino aytishicha, tabobat ilmi uning uchun unchalik qiyin ko'rinmagan. U bu ilmni oson va tez o'zlashtirib olgan. Bu sohada Ibn Sino shu qadar yuksak obro' qozonadiki, hatto ko'zga ko'ringan tabiblar ham kasallikni aniqlashda qiynalغانlarida, Ibn Sinodan maslahat so'raydigan bo'lganlar. Bu haqida allomaning o'zi shunday hikoya qiladi: "Keyinchalik tib ilmi bilan shug'ullangim kelib qoldi. Unga oid kitoblarni o'qishga kirishdim. Tib o'zi qiyin ilmlardan emas, shu sababli

qisqa muddat ichida bu sohada shunday natijalarga erisha oldimki, hatto fozil tabiblar ham huzurimga kelib, mendan tib ilmimi o'rganadigan bo'ldilar”.

Ibn Sinoning tabiblik faoliyati. Abu Ali Ibn Sino faqat tibbiy kitoblar o'qish bilangina cheklanib qolmay, bemorlarni ham davolar, ularning kasalliklarini sinchiklab ko'zdan kechirar edi. Buning natijasida uning bilim va tajribasi yanada oshib ketdi. U kasallarni davolashda hammani lol qoldirar edi. Unga murojaat qiladigan kasallarning son-sanog'i bo'lmay qoldi. Bu haqida Ibn Sinoning o'zi bunday yozadi: “Bemorlarni ham ko'rib turardim. Erishgan tajribalarim tufayli men uchun davolash yo'llari shunday keng ochiladiki, buni ta'riflab berish qiyin. Bu vaqtda men endi o'n olti yoshga to'lgan edim”. Demak, Abu Ali Ibn Sino o'n olti yoshidayoq mashhur tabib bo'lib tanilgan. Bu albatta o'z-o'zidan bo'lmagan, balki sobit-matonat bilan o'qish, kechalari uyquni tark etish va zo'r tirishqoqlik natijasidir.

Ilm o'rganishga bo'lgan shijoati. Haqiqatan ham Ibn Sino juda tirishqoq, o'z oldiga qo'ygan maqsadga erishmaguncha tinchimaydigan odam edi. Bu haqida Ibn Sino shunday yozadi: “O'sha kezlari biron kecha to'yib uxlamasdim, kunduzlari ham ilmdan boshqa narsa bilan shug'ullanmasdim. Har bir masalani o'rganayotganimda bir qancha qiyosiy faktlarni solishtirib, shu faktlar nuqtai nazaridan o'sha dastlabki masala haqida xulosa chiqarar edim. Nihoyat, bu masalaning asl mohiyati menga ayon bo'lib qolardi. Ana shu zaylda hamma bilimlarni mustahkam egallab oldim. Bir insonning imkoniyati darajasida ularni o'zlashtirdim”. Abu Ali ibn Sinoning tirishqoqligi va sabot-matonatliligini yana quyidagi misol yaqqol ko'rsatadi. U bunday yozadi: “Mantiq, tabiat va riyoziyot bilimlarini puxta o'rganib oldim. Keyin ilohiyotni o'rganishga o'tib, “Mo-ba'da attabia” kitobini o'qidim. Bu kitobni o'qidimu, lekin unda nimalar deyilganini tushuna olmadim, kitob yozgan kishining maqsadi menga qorong'i edi. Hatto uni qirq bir bor qayta o'qidim, kitob menga yod bo'lib ketdi. Lekin shunda ham men kitob va uning maqsadini to'la tushuna olmadim. Nihoyat umidimni uzub, “Bu tushunib bo'lmaydigan bir kitob ekan”, degan xulosaga keldim. Ammo kunlardan bir kuni asr vaqtida kitobfurushlarning oldiga borib qoldim. Bir kitobfurush muqovalangan kitobni qo'lida tutganicha uni maqtardi. U meni ham chaqirib, kitobni ko'rsatdi... Lekin men kitobni sotib olishni rad qildim. Kitobfurush menga: “Bu kitobni ol, narxi arzon, uch dirhamga sotaman, egasi pulga muhtoj”,- dedi. Kitobni noiloj sotib oldim. Qarasam, bu Abu Nasr Farobiyning o'sha “Mo-ba'da at-tabia” kitobi haqida yozgan sharhi ekan. Uyga qaytib, darrov uni o'qishga kirishdim. “Mo-ba'da at-tabia” dilimda yod bo'lib qolgani sababli tezda bu kitobning maqsadini tushunib oldim. Bundan o'zimda yo'q juda xursand bo'lib ketdim”.

Ilmiy ijodini boshlanishi. Shunday qilib Ibn Sino zaruriy bilimlarning barchasini Buxoroda oladi. Ibn Sino juda erta o'zi ham asarlar yozishga kirishdi. Allomaning ilmiy ijodi 18 yoshdan boshlanadi. Avvalo u bu ishni o'ziga yaqin bo'lgan kishilarning iltimosi bilan bajaradi. Yosh bo'lishiga qaramay Nuh ibn Mansurga atab nafsoniy quvvatlar haqida risola, “Urjuza” tibbiy she'riy asari va o'z qo'shnisi va do'sti Abulhusayn al-Aruziyning iltimosiga binoan, ko'p fanlarni o'z ichiga olgan “Al-Hikmati-l-aruziy” (“Aruziy hikmati”) asarini tasnif etadi. Ibn Sino Buxorada 20 jildli qomusiy asari “Al-Hosil va-l-mahsum” (“Yakun va natija”), 2-jildli “Kitobul-bir va-l-ism” (“Sahovat va

jinoyat kitobi”) asarlarini va o’zining tabobatga oid birinchi asari “Tabobat lug’ati”ni yozgan. Alomaning “Tabobat lug’ati” asaridan ko’p tabiblar nusxa olib, keng foydalanganlar. Ibn Sinoning tabobatda qilgan ishlari uning nomini bir necha asrlarga shu fan sohasi bilan chambarchas bog’ladi. Alomaning tabobat taraqqiyotidagi buyuk xizmati shundaki, u o’zigacha o’tgan turli xalq namoyondalari tomonidan asrlar davomida, tib ilmi sohasida to’plangan ma’lumotlarni saralab, muayyan bir tartibga soldi va ularni o’z tajribalari bilan boyitgan holda ma’lum nazariya va qonun-qoida asosida umumlashtirdi. Uning “Tib qonunlari” va bu asarning jahon tib ilmi tarixida tutgan o’rni juda yuqoridir. Ibn Sino antik olimlarning, xususan Gippokrat, Galen, Dioskoridlarning ta’limotlarini o’rgangan va ularning qalamlariga tayangan. U tib nazariyasini, xususan anatomiya - inson gavdasi tuzilishini mukammal bilgan. Ibn Sino o’tkir diagnost edi. Uning ba’zi tashxis usullari hozir ham o’z ahamiyatini yo’qotmagan. A’zoga urush orqali diagnoz qo’yishgan. Tabobat tarixida birinchi bo’lib vabo bilan o’latni farqlagan, yuqumli kasalliklar bilan og’rigan bemorlarni boshqalardan ajratgan holda saqlashni ta’kidlagan. Bemorlarni davolashda olim 3 narsaga: tartib (parhyez), dorilar bilan davolash va turli tibbiy tadbirlarni qo’llash (qon olish, banka qo’yish, zuluk solish, huqna va boshqalar)ga ahamiyat berish kerakligini aytadi. Ibn Sino kasallikni davolashda shaxsiy gigiyena, uyqu va jismoniy mashqlarning ahamiyati kattaligini uqtirgan. Ibn Sino dorishunoslik sohasida ham chuqur tadqiqotlar olib borgan. U antik olimlarning formasiyasi asosida musulmon sharqida paydo bo’lgan yangi formasiyaning shakllanishiga yakun yasadi. Uning dorivor o’simliklarni yig’ish, saqlash, qayta ishlash usullari hozirda ham qo’llaniladi. Ibn Sino birinchilardan bo’lib kimyoviy usulda tayyorlangan dorilarni ham ishlatgan. Kasallikning turiga qarab avval sodda, so’ng murakkab tarkibli dori bilan davolagan. Eng muhimi, oziqovqatlarning shifobaxsh ta’siriga katta ahamiyat berib, davolashni shunday mahsulotlar (meva, sabzavot, sut, go’sht va boshqalar)dan boshlagan. Dori tayinlashda bemorning mijozi, yoshi, iqlim sharoitini hisobga olish zarurligini ta’kidlagan.

Buxorodagi hayoti. Abu Ali Ibn Sino 17 yoshida Buxoro xalqi orasida juda tajribali va mohir tabib sifatida taniladi. Bu xabar podsho saroyiga ham yetib keladi. Shu vaqtda Buxoro hokimi Nuh ibn Mansur betob edi. Uni davolash uchun Ibn Sinoni ham saroyga chaqiradilar. Ibn Sino amirni davolashda ishtirok etib, o’zining o’tkir bilimi bilan kasallikni aniqlashga yordam beradi. Bu bilan u amirning ishonchiga sazovor bo’ladi va saroyga yaqin kishilar qatoriga kiradi. Buning natijasida Ibn Sinoning obro’si ham oshib ketadi. Saroyda nodir kitoblarga boy katta kutubxonada borligini Ibn Sino bilardi. Ibn Sino amirni davolaydi, evaziga saroy kutubxonasidan foydalanishga izn so’raydi va bu imkoniyatga ega bo’ladi. Somoniylar kutubxonasi o’sha davrda butun O’rta va yaqin Sharqdagi eng katta va boy kutubxonalardan bo’lgan. Ibn Sino bir necha yil davomida shu kutubxonada kechayu kunduz kitoblarni mutolaa qilish bilan mashg’ul bo’lib, kutubxonadagi tibga oid kitoblarni qunt bilan o’qib chiqadi. Boshqa fanlar sohasidagi kitoblar bilan ham tanishadi. Shunday qilib Ibn Sino o’z davrining eng o’qimishli, bilim doirasi keng kishilaridan biriga aylanadi.

Buxoro kutubxonasi haqida Ibn Sino shunday yozadi: “Men ko’p xonalardan iborat kutubxonaga kirdim. Har bir xonada kitoblar solingan sandiqlar turardi, ulardagi kitoblar

esa, ustma-ust taxlab qo'yilgan edi... Har bir xonada fanning ma'lum sohasiga oid kitoblar saqlanar edi. U yerda shunday kitoblarni ko'rdimki, ko'pchilik hatto ularning nomlarini ham eshitmagan bo'lsa kerak. O'zim ham bundan oldin ularni ko'rmagan edim, keyin ham uchratmadim". Ibn Sino kutubxonadan chiqmasdi. Amirning kasalligi xuruj qilib, U Ibn Sinoni chaqirtirgandagina, kitob o'qishdan bir oz vaqtga bosh ko'tarardi. Shunday qilib, bu yerdagi nodir kitoblarni qunt bilan o'qish natijasida Ibn Sinoning bilimi yanada kengaydi va chuqurlashdi. Ibn Sinoning o'zi yozishicha, 18 yoshga yetganda u tabobat ilmi bilan bir qatorda o'z zamonasida ma'lum bo'lgan barcha boshqa fanlarni ham mukammal o'zlashtirib olgan edi. **Allomaning ilmiy merosi.**

Jahon fani tarixida Ibn Sino qomusiy olim sifatida tan olingan, chunki u o'z davridagi mavjud fanlarning qariyb barchasi bilan shug'ullangan va ularga oid asarlar

yo'zgan. Alloma asarlarini o'sha davrda Yaqin va O'rta Sharqning ilmiy tili bo'lgan arab tilida, ba'zilar fors tilida yozgan. Turli manbalarda uning 450 dan ortiq asar yozganligi qayd etilgan bo'lsa ham, zamonlar o'tishi bilan ularning ko'pi yo'qalib ketganva bizgacha ularning 242 tasi yetib kelgan, shulardan 80 tasi falsafa, ilahiyot va tasavvufga tegishli 43 tasi tabobatga oid, 19 tasi mantiqqa, 26 tasi ruhshunoslikka, 23 tasi tibiyat ilmiga, 7 tasi falakiyotga, 1 tasi riyoziyotga, 1 tasi musiqaga, 2 tasi kimyoga, 9 tasi odob ilmiga, 4 tasi adabiyotga va 8 tasi boshqa olimlar bilan bo'lgan

ilmiy yozishmalarga bag'ishlangan. Allomaning asarlari keyingi avlodlarga boy meros bo'lib qoldi.

Ibn Sinoning ilmiy merosini shartli ravishda 4 qismga, ya'ni falsafiy, tabiiy, adabiy va tibbiy sohalarga bo'lish mumkin. U falsafa va tibbiyotga ko'proq qiziqqan. Ma'lumki, Ibn Sino ham boshqa mutafakkirlar kabi o'zining ta'limtarbiyaga oid qarashlarini ijtimoiy-falsafiy qarashlari bilan bog'liq holda ifodalagan, maxsus risolalarda talqin etgan. Shuningdek, fanlarni tasnif etadi. Bunda u birinchi o'ringa tibbiyot fanlarini qo'yadi. Falsafani esa ikki guruhga, ya'ni nazariy va amaliy guruhlarga bo'ladi. Nazariy guruh kishilarni o'zidan tashqaridagi borliq holati haqidagi bilimlarni egallashga yo'llasa, amaliy qism bizga bu dunyoda nimalar qilishimiz kerakligini o'rgatadi deydi.

U birinchi guruhga etika, iqtisod, siyosatni kiritadi. Ikkinchi guruhga fizika, matematika, metafizika, dunyo qonuniyatlarini o'rganuvchi barcha fanlarni kiritadi.

Ibn Sino «Avisenna» sifatida G'arbda mashhur bo'lgan uning tibbiy merosi, xususan, «Tib qonunlari» bo'lsa, «Shayx ar-ra'is» («Donishmandlar sardori, allomalar boshlig'i») nomli asari buyuk faylasuflikiga ishoradir.

Tibbiyotga oid asarlari. Ibn Sinoning tibbiyot- ning umumiy nazariy va amaliy masalalariga bag'ishlangan eng yirik asari «Tib qonunlari» bo'lib u asar 5 katta kitobdan

iborat bo'lib (1956-62 yillarda Toshkentda rus va o'zbek tillarda to'la nashr etilgan). Ularning har biri ma'lum sohani izchil va har tomonlama yoritib beradi.

1-kitobda tibbiyotning nazariy asoslari, uning predmeti va vazifalari, kasallikning kelib chiqish sabablari, belgilari va Sog'likni saqlash yo'llari, kishi anatomiyasi haqida mazmundor aniq ocherk va sog'likni qanday saqlash kerakligi haqidagi ta'limot bayon etiladi. Turli yuqumli kasalliklarning kelib chiqishi hamda tarqalishida ifloslangan suv va havoning roli katta ekanini uqtirib, suvni qaynatib yoki filtrlab iste'mol qilishni tavsiya etadi.

2-kitobida 800 ga yaqin dorining xususiyatlari, ularni tayyorlash va iste'mol qilish usullari bayon etilgan. Ibn Sino simob va uning birikmalarini dori qilib ishlatishni birinchi bo'lib tavsiya etadi, sharobni quvvat kirituvchi va jarohatlarni tozalovchi dori sifatida ishlatadi.

3-kitobida ayrim organlarning (hatto soch, tirnoqlarning) kasalliklari va ularni davolash usullari bayon etiladi. Bu kitobda bosh miya, asab, ko'z, quloq, burun, tomoq, qorin, tish, yurak, me'da, jigar, buyrak kasalliklari batafsil tahlil qilinadi.

4-kitobi organizmning umumiy kasalliklariga bag'ishlangan, unda isitmalar, o'smalar, ularning sababi, xirurgik kasalliklar va ularni davolash usullari, har xil dorilardan zaharlanish va bunda ko'riladigan choralar to'g'risida ma'lumot beriladi.

5-kitobida murakkab dorilarning organizmga ta'siri, ularni tayyorlash va iste'mol qilish usullari bayon qilingan. Bu kitob dorishunsolik ilmiga farmakologiyaga bag'ishlangan.

Ibn Sinoning tibbiyotga oid muhim asarlaridan ikkinchisi nazm (she'r usul) bilan yozilgan "Tibbiy urjuza" kitobidir. Bu kitob 1326 bayt (2652 misra)dan iborat katta she'riy asardir. Kitob tib ilmini o'rganuvi talabalarga darslik sifatida yozilgan.

Bu asar asosan tibbiyotning nazariy masalalariga bag'ishlangan. Lekin, unda amaliy tibbiyot haqida ham yetarli ma'lumot berilgan. "Tibbiy urjuza" o'z mazmuni va ahamiyati jihatidan "Qonuni"dan uncha qolishmaydi. "Qonuni"da bayon etilgan mavzu va masalalar "Urjuza"da qisqa va ixcham qilib keltirilgan.

"Tibbiy urjuza" ikki bo'limdan iborat.

Birinchi bo'limda tibbiyotning umumiy nazariy masalalari yoritilgan. Unda xususan, tibbiyotning tafsiri, uning qismlari, unsurlar, a'zolar, mijozlar, xiltlar, ruh (jon), quvvatlar haqida ma'lumotlar beriladi. So'ng inson organizmiga havo, ovqatlar, ichimliklar, uyqu va uyqusizlik, harakat va harakatsizlik, nafsoniy kayfiyatlarning ta'siri ko'rsatilgan. Shundan keyin ayrim a'zolar kasalliklari, ularning belgilari, tomir urishini tekshirish va shunga asosan kasallikni aniqlash usullari bayon etilgan. Bulardan tashqari siydik, axlat, balg'am terni tekshirib, kasallikka dalil topish usullari keltirilgan. Qon, safro, savdo va xiltning g'alaba qilishi (ustun kelishi) dagi belgilar ko'rsatilgan.

Ikkinchi bo'lim tibbiyot amaliyotiga bag'ishlangan. Bu bo'lim o'z navbatida to'rt qismga bo'lingan.

Birinchi qismda kishi sog'lig'ini saqlash tadbiri bayon etilgan.

Ikkinchi qismda bemorlarga beriladigan dori va ovqatlar haqida so'z yuritiladi.

Uchunchi qismda qo'l bilan amalga oshiriladigan muolaja usullari (jarrohlik) bayon etilgan.

To'rtinchi qismda chiqqan-singanlarni davolash ko'rsatilgan. Masalan, chiqqan bo'g'inlarni (suyakni) joiga solish.

Allomaning "Tibbiy urjuza" asari 1972 yilda o'zbek tiliga ham tarjima qilinib bosib chiqarilgan.

Ibn Sinoning bu asosiy "Tibbiy urjuza" kitobidan tashqari, tibbiyotga oid yana bir necha she'riy "Urjuza" kitoblari bo'lgan. Ular tibbiyotning ayrim maxsus masalalariga bag'ishlangan bo'lib bizga quyidagilari ma'lum.

1. "Tana tuzilishiga oid urjuza" kitobi. Bu kitob 98 baytdan iborat bo'lib unchalik katta emas.
2. "Jinsiy mayllik haqida urjuza"
3. "Sog'liqni saqlash haqida tibbiy urjuza". Bu 15 bayt (30 misra)dan iborat kichik she'riy asardir.
4. "Yilning to'rt fasli haqida tibbiy urjuza". Bu kitob ham unchalik katta emas. Hammasi bo'lib 121 bayt (242 misra)dan iborat.
5. "Sinab ko'rilgan dori-darmonlar haqida tibbiy urjuza". Bu asarda Ibn Sino o'zi uzoq vaqt kasallarda sinab ko'rgan har xil dori-darmonlar haqida so'z yuritgan.
6. "Gippokratning vasiyatlari haqida urjuza". Bu asar 93 baytdan iborat.
7. "Tibbiy nasihatlar haqida urjuza". Bu asar 72 baytdan iborat.

Ibn Sinoning tibga oid muhim asarlaridan yana biri "Tibbiy qoidalarda uchraydigan xatolarni tuzatish" kitobidir. Bu kitob "Tadbirda yo'l qo'yilgan har xil xatoliklarga qarshi chora ko'rish yo'li bilan tanaga yetkazilgan turli zararlarni yo'qotish", deb ham ataladi.

Ibn Sino, o'zi ta'kidlab o'tganidek, tibbiyotning asosiy vazifasi kasallikning oldini olish, ya'ni uning rivojlanishiga yo'l qo'ymaslikdir. Bu masalaga alloma uzining bir necha asarini bag'ishlagan. Shulardan biri "Salomatlikni saqlash haqida risola"dir. Bu kitobcha 13 bobdan iborat. Asarda so'z asosan shaxsiy gigiyena haqida boradi.

Ibn Sinoning boshqa asarlari tibbiyotning ayrim xususiy masalalariga bag'ishlangan katta-kichik kitoblardan iboratdir. Ular orasida 1-2 sahifalilari hab bor.

Ibn Sinoning "Tib qonunlari" va "Urjuza fi-t-tib" ("Tibbiy urjuza") kabi tibbiy asari bilan bir qatorda tibbiyotning ayrim nazariy va amaliy masalalariga bag'ishlangan turli hajmdagi, "Al-Adviyati-l-qalbiya" ("Yurak dorilari"), "Kitob al-kulonj" ("Kulanj haqidagi kitob"), "Maqola fi-n-nabz" ("Tomir urishi haqida maqola"), "Risola fi-l-boh" ("Shahvoniy quvvat haqida risola"), "Risola fi-l-fasd" ("Qon olish haqida risola") kabi risolalar ham bor.

Falsafiy asari. Olimning falsafaga oid eng yirik va muhim asari "Kitob ashshifo"dir. U 4 qismdan iborat:

1. Mantiq – 9 bo'lakka bo'lingan:

1. "Al-madhal" ("Mantiqqa kirish");
2. "Al-maqulot" ("Kategoriyalar");
3. "Al-iborat" ("Interpretasiya");
4. "Al-qiyos" ("Silloqizm");
5. "Al-burhon" ("Isbot", "Dalil");

6. “Al-jadal” (“Tortishuv”, “Dialektika”);
7. “As-safsata” (“Sofistika”);
8. “Al-xitoba” (“Ritorika”);
9. “Ash-she’r” (“Poetika”) (She’r san’ati); **2. Tibbiyot:**

(Bu yerda minerallar, o’simliklar, hayvonot olami va insonlar haqida alohidaalohida bo’limlarda gapiriladi).

3. Riyoziyot – 4 fanga bo’lingan:

1. “Hisob” (“Arifmetika”);
2. “Handasa” (“Geometriya”);
3. “Astronomiya”;
4. “Musiqqa”.

Xulosa: Ibn Sino o’z davridagi tabiiy fanlarning rivojiga ham ulkan hissa qo’shgan olimdir. Uning tabiiy-ilmiy qarashlari “Kitob ash-shifo”ning tabiiy fanlarga oid qismida bayon qilingan. Allomaning ba’zi geologiya jarayonlarga oid mulohazalari hozirgi ilmiy nazaryalarga juda yaqindir. U vulqonlar va zilzilalar natijasida tog’larning paydo bo’lishi haqidagi o’z fikrlarini aytadi.

ADABIYOTLAR:

1. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. Т., 1998.
2. Каримов И.А. “Юксак маънавият- енгилмас куч” 2008й. Т.”Ўзбекистон”
3. Маънавият юлдузлари. Т., “Фан”,1999.
4. Хайруллаев М. Ўрта Осиёда илк уйғониш даври маданияти. Т, “ Фан” , 1994.
5. М.Аминов, Ф.Хасанов (нашрга тайёрловчи). Буюк аждодларимиз. Т., 2010 й
6. Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. Т, 1997.
7. Michael Flannery. Avicenna Persian philosopher and scientist (англ). Encyclopædia Britannica. Проверено 21 августа 2017.
8. Paul Strathern. A brief history of medicine: from Hippocrates to gene therapy. — Running Press, 2005. — P. 58. — ISBN 978-0-7867-1525-1.
9. Brian Duignan. Medieval Philosophy. — The Rosen Publishing Group, 2010. — P. 89. — ISBN 978-1-61530-244-4.
10. Ibn Sina («Avicenna») Encyclopedia of Islam. 2nd edition. Edited by P. Berman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Henrichs. Brill 2009. Accessed through Brill online: www.encyislam.brill.nl (2009) Цитата: «He was born in 370/980 in Afshana, his mother’s home, near Bukhara. His native language was Persian.»

11. A.J. Arberry, «Avicenna on Theology» — KAZI PUBN INC, 1995. excerpt: «Avicenna was the greatest of all Persian thinkers; as physician and metaphysician»

12. Henry Corbin, «The Voyage and the messenger: Iran and Philosophy». — North Atlantic Books, 1998. — P. 74 Цитата:«Whereas the name of Avicenna (Ibn sina, died 1037) is generally listed as chronologically first among noteworthy Iranian philosophers, recent evidence has revealed previous existence of Ismaili philosophical systems with a structure no less complete than of Avicenna».

13. Бочалов В. И. Предисловие // Авиценна (Ибн Сина) О сохранении здоровья. / Сост., доп., прим. и комментарии В. И. Бочалова. — Воронеж, 2011. — С. 3. ISBN 978-5-89981-656-7.

14. Ariew, Roger (March 1987). "The phases of venus before 1610". *Studies in History and Philosophy of Science Part A*. 18 (1): 81—92. DOI:10.1016/00393681(87)90012-4.

15. Sally P. Ragep. Ibn Sīnā: Abū ‘Alī al-Ḥusayn ibn ‘Abdallāh ibn Sīnā / Thomas Hockey. — Springer Science+Business Media, 2007. — P. 570–572.